
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.3
DOI 10.5281/zenodo.13268735

ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

THE CONCEPT OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL PROTECTION OF MINORS

СЕРЕБРЕННИКОВА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
*кандидат юридических наук, доцент,
Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС
при Президенте РФ.*

НЕМИРОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА,
*Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС
при Президенте РФ.*

SEREBRENNIKOVA DINA ALEXANDROVNA,
*Candidate of Law, Associate Professor,
Ural Institute of Management – branch of FSBEI of the Russian Academy of Sciences
under the President of the Russian Federation.*

NEMIROVA SVETLANA VITALIEVNA,
*Ural Institute of Management – branch of FSBEI of the Russian Academy of Sciences
under the President of the Russian Federation.*

В данной статье рассматривается содержание понятия конституционно-правовой защиты несовершеннолетних. Проанализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие защиту прав и интересов несовершеннолетних. Определены особенности, позволяющие охарактеризовать и отделить данную конституционно-правовую систему из множества других систем, существующих в праве. Приведены три группы конституционных норм, важные для определения конституционно-правового статуса детей. В результате проведенного анализа установлено, что необходимо для обеспечения реализации и защиты прав и свобод несовершеннолетних.

This article examines the content of the concept of constitutional and legal protection of minors. The normative legal acts regulating the protection of the rights and interests of minors are analyzed. The features that make it possible to characterize and separate this constitutional legal system from many other systems existing in law are identified. There are three groups of constitutional norms that are important for determining the constitutional and legal status of children. As a result of the analysis, it was found that it is necessary to ensure the implementation and protection of the rights and freedoms of minors.

Ключевые слова: *институт детства, защита прав и свобод, конституционное положение, социальное положение, гарантии, несовершеннолетние, юридическая обязанность.*

Key words: *institute of childhood, protection of rights and freedoms, constitutional status, social status, guarantees, minors, legal obligation.*

Актуальность данной темы определяется тем, что система защиты прав ребенка тесно связана с условиями реализации прав ребенка. Государству необходима стратегия, направленная на защиту и обеспечение прав детей и укрепление института детства.

Конституция Российской Федерации закрепляет правовой статус человека и гражданина РФ, признает и гарантирует неотчуждаемость основных прав и свобод, обязывает государство поддерживать семью, материнство, отцовство и детство. Вместе с тем, в современной России сохраняется противоречие между конституционной сущностью системы защиты прав несовершеннолетних и её реальным функционированием.

Проблемы института детства имеют особый общественный резонанс. Именно поэтому в последние годы в России наблюдается повышенный интерес самого Президента Российской Федерации, ученых, политиков, общественных деятелей и журналистов к вопросу о правовом статусе несовершеннолетних, и соблюдении их законных прав.

На международном уровне этот неоспоримый факт давно признан и закреплён в многочисленных нормативных правовых актах. Отсутствие должного внимания со стороны государства к проблемам детства приводит к тому, что Российская Федерация отстает в развитии данного института.

Конвенция ООН о правах ребенка рассматривает несовершеннолетних как индивидуумов [1]. Несовершеннолетние могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права в определенном объеме.

Семейное законодательство Российской Федерации последовательно закрепляет такой подход к детям в соответствии с Конвенцией о правах ребенка [3].

Конституция Российской Федерации гарантирует обязательную защиту и исполнение Россией всех прав и законных интересов несовершеннолетних.

Под субъектами конституционного права принято понимать участников конституционно-правовых отношений, наделенных конституционной правосубъектностью.

Возрастной критерий, выделяющий несовершеннолетних, как особых субъектов конституционно-правовых отношений, дает нам возможность определить некоторые особенности, позволяющие охарактеризовать и отделить данную правовую систему из множества других систем, существующих в праве.

Вопрос четкого определения правового статуса детей является одним из приоритетных направлений государственной политики. Ее эффективное решение не только обеспечивает поступательное развитие любого общества, но и условие того, что формирование здорового нового поколения, являющееся стратегической задачей дальнейшего развития России, будет успешно реализовано в настоящем десятилетии.

Учитывая особенности несовершеннолетних, являющихся субъектами исследуемых правоотношений, предположим, что под конституционно-правовым статусом несовершеннолетних следует понимать совокупность прав, свобод и обязанностей лиц, не достигших 18-летнего возраста, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

По нашему мнению, для определения конституционно-правового статуса детей принципиальное значение имеют три группы конституционных норм:

– Первая группа таких норм определена в двух статьях Конституции Российской Федерации, которые связаны с защитой прав и интересов несовершеннолетних.

Определение понятия правового статуса несовершеннолетних должно быть сформулировано с учетом концептуальных подходов, выработанных в различных отраслях теории права и юридических наук.

Конституция Российской Федерации раскрывает механизм реализации социальной политики в интересах детей путем обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (ч. 2 ст. 7) [2].

– Вторая группа конституционных норм содежится в статьях Конституции Российской Федерации, в которых говорится непосредственно о детях (детстве), а также материнстве; семья находится под защитой государства (часть 1 статьи 38), а также положения о том, что забота о детях и их воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38) [2].

В этих базовых конституционных положениях ребенок рассматривается только в связи с материнством, семьей и родителями. Тем не менее, можно сказать, что Конституция Российской Федерации уже рассматривает детей как самостоятельных участников конституционно-правовых отношений.

– Третья группа конституционных норм, имеющих непосредственное отношение к определению правового статуса несовершеннолетних, – это нормы Конституции Российской Федерации, регулирующие права и свободы человека и гражданина.

Нами установлено, что для обеспечения реализации и защиты прав и свобод несовершеннолетних необходимо:

1) Закрепить гуманистические принципы организации и функционирования всей правовой системы, устанавливающие приоритет прав и свобод человека и гражданина в системе ценностей, неотчуждаемость и гарантированность прав и свобод [6];

2) Установить круг субъектов, обязанных предоставить возможность осуществления конституционных прав и свобод несовершеннолетних;

3) Предусмотреть специальные средства осуществления и защиты прав и свобод несовершеннолетних, представляющие собой механизм, действующий на основе вышеуказанных принципов [5].

Стратегическая задача дальнейшего развития России – формирование нового, здорового поколения, способного отвечать за будущие поколения, способного стать носителем гражданских идеалов и соблюдения своих прав и свобод.

Таким образом, признание несовершеннолетних лицами с самостоятельным правовым статусом возможно лишь формально, и, к сожалению, этот факт не решает проблему охраны и защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Поэтому конституционную обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права, свободы человека и гражданина следует дополнить в федеральных и региональных законах и нормативных актах, а именно специальным конституционно-правовым предметом о семье и детях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959 (дата обращения: 31.07.2024).

2. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 15.07.2024).

3. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.10.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982 (дата обращения: 31.07.2024).

4. Рабец А.М. Ювенальное право Российской Федерации. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 364 с.

5. Особенности защиты прав и интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации / сост. О.И. Дерюшева, Т.О. Праницкая; ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. Иваново: Издательско-полиграфический комплекс «ПресСто», 2023. 80 с.

6. Семейное право: защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей / [Т.Л. Калачева и др.; науч. ред. Н.С. Махарадзе]. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2019. 118 с.

© *Серебряникова Д.А., Немирова С.В., 2024.*